

МАЪМУРИЙ ПРОЦЕДУРАДА ИШ ЮРИТИШНИ ТУГАТИШ АҲАМИЯТИ ТАҲЛИЛИ

Шомуротов Илёрбек Ўктамович

Termiz davlat universiteti

Lingvistika : o`zbek tili fakulteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017230>

Аннотация: ушбу мақолада давлат органлари мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари бўйича берилган ариза (шикоят) юзасидан судда иш юритишни тугатиш тушунчаси ҳамда ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари ва қонунчилик таҳлил қилинди. Шунингдек, амалиётни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар тайёрланди.

Калит сўзлар: маъмурий судлар, давлат органлари, судга тааллуқлилиқ, процесс, иш юритишни тугатиш, суд ҳужжати.

Маъмурий процедуралар институти ривожланган хорижий давлатларнинг кўпчилигида мавжуд бўлгани боис бу ҳақида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Бироқ мазкур тадқиқотлар ҳамда ривожланган хорижий давлатларнинг маъмурий процедуралар тўғрисидаги қонунчилиги ҳақида ўзбек тилида нисбатан кам маълумот мавжуд. Шунга кўра, мазкур мақолада Германия маъмурий процедуралари тўғрисида ёзилган аввалги мақолалардаги фикрларни давом эттирган ҳолда Германия маъмурий процедуралар тўғрисидаги қонунида (бундан кейинги ўринларда МПт Қонун деб аталади) маъмурий актнинг умумий тавсифи ҳақида қисқача назарий-ҳуқуқий таҳлил келтириб ўтилади. Маъмурий процедураларнинг назарий-ҳуқуқий асосларини тадқиқ этишда Германия тажрибаси ниҳоятда муҳим. Чунки 2018 йил 8 январда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни Германия қонуни модели Yuridikfanlaraxborotnomasi-Вестник юридических наук-Review of Law Sciences 3 (2018) 75-79 асосида ишлаб чиқилган.

Маъмурий актни қабул қилишда маълум бир муддат, қўшимча шартлар, маъмурий актни чақириб олиш (қайтариб олиш), талаб(нома) қўйиш кабилар шулар жумласидандир. Мисол учун, Германияда умумий овқатланиш корхоналари очиш учун квадрат метрга мутаносиб тарзда ҳожатхоналар сони белгиланган. Бундай ҳолларда маъмурий орган маълум бир аризани кўриб чиқишда аризани рад этмасдан, балки уни қаноатлантириб қўшимча шарт сифатида маълум бир сондаги ҳожатхоналар қуришни шарт қилиши мумкин.

Бундай ҳолларда маъмурий акт мана шу қўшимча шарт бажарилганда “ҳақиқий” бўлади, бажарилмаганда Yuridikfanlaraxborotnomasi-Вестник юридических наук-Review of Law Sciences 3 (2018) 75-79 эса кучга кирмайди. Энг асосийси аризачи қўшимча шартларни бажарганидан кейин маъмурий органгатакдор мурожаат қилмайди. Бу эса маъмурий-ҳуқуқий муносабатларни қулайлаштиради. Бундан ташқари, тадбиркорлик соҳасида рухсат олиш билан боғлиқ масалаларда маъмурий орган ишни кўриб чиқишни чўзадиган бўлса, Германияда бундай ҳолларда тегишли муддат ўтиши билан рухсат берилган деб ҳисобланади. Бу фиктив қарор деб номланади. Маъмурий акт ўз мазмунига кўра етарли даражада аниқ бўлиши лозим. Маъмурий акт ёзма, электрон, оғзаки ёки бошқа шаклда чиқарилиши мумкин. Ҳуқуқий манфаат мавжуд бўлганда ва

манфаатдор шахс зудлик билан талаб қилган ҳолларда оғзаки маъмурий акт ёзма ёки электрон шаклда тасдиқланиши лозим.

Ёзма ёки электрон маъмурий актда уни қабул қилган маъмурий орган номланиши, имзоси, маъмурий орган раҳбари, ўринбосари ёки бошқа ваколатли шахс имзоси (исм-шарифи) акс эттирилиши шарт. Ёзма ёки электрон маъмурий актда шикоят қилиш тўғрисидаги, жумладан, маъмурий актга нисбатан қандай кўринишдаги шикоят келтирилиши мумкинлиги, шикоят қайси маъмурий орган ёки судга берилиши лозимлиги, маъмурий орган ёки суд жойлашган ер ҳамда шикоят муддати (шикоят қилиш тартиби) тўғрисидаги тушунтиришлар илова қилиниши лозим (қонуннинг 37-моддаси).

Германия МПт Қонунининг 38-моддасига кўра ваколатли маъмурий орган томонидан маълум бир мазмундаги маъмурий акт кейинроқ (маълум вақтдан сўнг) тасдиқлаш (гувоҳлантириш) мажбурияти ёки маъмурий актни қабул қилишдан воз кечиш ёзма шаклда тасдиқланиши лозим (маъмурий актнинг гувоҳлантирилиши, тасдиқланиши, ваъда берилиши). Маъмурий орган ваъда берилган маъмурий актни фактик ҳолат ўзгариши натижасида ёки ҳуқуқий қоидалар ўзгариши натижасида юридик асосларга кўра тақдим этиши мумкин бўлмаган ҳолатларда маъмурий орган ўз ваъдаси билан боғланмайди (чегараланиб қолмайди). Ёзма ёки электрон шаклдаги маъмурий акт асослантириш қисмидан иборат бўлиши лозим. Асослантиришда маъмурий орган ўз қарорини қабул қилишида асос бўлган барча муҳим фактик ҳолатлар ва юридик асослар келтирилиши лозим.

Маъмурий орган ўз ихтиёри (хоҳиш-иродаси) асосида қабул қилган қарорида бундай қарорни қабул қилишни келтириб чиқарган ҳолатларни асослантириб бериши даркор. Қўйидаги ҳолларда асослантириш талаб этилмайди: маъмурий акт учинчи шахслар манфаатига дахл қилмайдиган ҳолларда маъмурий орган илтимосномани қаноатлантирадиган ёки билдирилган иродага мувофиқ ҳаракат қилганда; маъмурий акт йўналтирилган (мўлжалланган) ёки манфаатларига дахл қиладиган шахсга маъмурий органнинг иш ҳолатлари фактик ва юридик ҳолатлари тўғрисида маъмурий органнинг фикрини аллақачон билган бўлса ёки бундай фикрни асослантиришсиз ҳам тушуна оладиган ҳолатларда; ҳар бир ҳолатда асослантиришни тақдим этишга зарурат бўлмаса ва маъмурий орган бир хилдаги маъмурий акт маъмурий актларни кўп миқдорда қабул қиладиган бўлса ёки маъмурий актларни техник воситалар орқали қабул қилганда; ҳуқуқ нормасида назарда тутилган ҳолларда; умумий фармойиш оммавий эълон қилинганда (қонуннинг 39-моддаси).

Маъмурий органга ўз ихтиёри (хоҳиш-иродаси) асосида ҳаракат қилишга ваколат берилган бўлса, бундай ҳуқуқ (ваколат)ни маъмурий орган ушбу ваколатлар берилган мақсадларга мувофиқамалга ошириши, ўз ихтиёри (хоҳиш-иродаси) асосида ҳаракат қилишнинг қонун билан ўрнатилган чегарасига амал қилиши шарт (қонуннинг 40-моддаси).

Маъмурий акт процедура кимга қаратилган бўлса, ўша иштирокчига ёки ушбу маъмурий акт билан манфаати дахл қилинган процедура иштирокчисига эълон қилиниши шарт. Агар вакил тайинланган бўлса, маъмурий акт вакилга эълон қилиниши мумкин. Маъмурий акт почта хизмати ёки электрон шаклда юборилганда почтага топширилган ёки электрон тарзда юборилган кундан учинчи кунда юборилган

деб ҳисобланади. Агар маъмурий акт юборилиши тўғрисида шубҳа юзага келса, маъмурий орган маъмурий актни етказиш фактини ва вақтини исботлаб бериши шарт (қонуннинг 42-моддаси). Маъмурий орган исталган пайтда маъмурий актда мавжуд арифметик, ҳарфлардаги хатоликлар ва бошқа очиқ хатоликларни тузатишга ҳақли. Маъмурий актга процедура иштирокчиларининг ҳуқуқий манфаати бўлгандагина тузатишлар киритилиши мумкин. Маъмурий орган тузатиш киритиш керак бўлган ҳужжатни талаб қилиш (сўраб олиш)га ҳақли (қонуннинг 42- моддаси).

Маъмурий актни қабул қилишга оид Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартибтаомиллар тўғрисида”ги қонунида (бундан кейинги ўринларда МТТт Қонун деб юритилади) куйидаги қоидалар мавжуд: маъмурий актнинг шакли ва мазмунига оид қоидалар (МТТт Қонуннинг 52,53-моддалари), маъмурий актни асослантиришга оид қоидалар (МТТт Қонун 54- модда), маъмурий актнинг кучга кириши (МТТт Қонун 55-модда), маъмурий актни тушунтириб Yuridikfanlaraxborotnomasi-Вестник юридических наук-Review of Law Sciences 3 (2018) 75-79 бериш ва тузатиш киритиш (МТТтҚонун 56-модда), маъмурий акт амал қилишини тугатиш (МТТт Қонун 58-модда), маъмурий актни бекор қилиш, ўзгартириш ёки ҳақиқий эмас деб топиш (МТТт Қонун 59-модда).

Маъмурий акт турли шаклларда қабул қилиниши мумкин. Жумладан, юқорида таҳлил қилинган Германия қонунчилигида маъмурий актнинг ёзма, оғзаки, белгили, сигналли кўринишлари келтириб ўтилди. Ўзбекистон МТТт Қонуннинг 52- моддасига кўра маъмурий ҳужжат ёзма шаклда қабул қилинади. Қонун ҳужжатларида маъмурий ҳужжат бошқа шаклда, шу жумладан бошқа тегишли ҳужжатни бериш ёки муайян ҳаракатларни амалга ошириш йўли билан қабул қилиниши мумкинлиги ҳоллари назарда тутилиши мумкин. Ёзма маъмурий ҳужжат маъмурий органнинг ваколатли мансабдор шахси ёки коллегиял орган аъзолари томонидан имзоланади ва маъмурий органнинг муҳри билан тасдиқланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни Германия қонунининг модели асосида ишлаб чиқилган. Жумладан, маъмурий актнинг белгилари, маъмурий актнинг шакли, маъмурий актнинг кўшимча фармойиш асосида қабул қилиниши, маъмурий актни адресатга етказиш масалалари Ўзбекистон маъмурий ҳуқуқи учун нисбатан янги тушунчалар бўлгани боис хорижий тажриба асосида мазкур тушунчаларни ўрганиш маъмурий процедуралар тўғрисидаги қонунчиликни маъмурий амалиётда тўғри талқин этиш ва татбиқ этишга ёрдам беради.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таъомиллар тўғрисида”ги қонуни.
2. Германия Федератив Республикасининг “Маъмурий процедуралар тўғрисида”ги қонуни
3. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги кодекси
4. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." Academic research in educational sciences 3.2 (2022): 770-773.

5. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." Academic research in educational sciences 3.4 (2022): 288-291.

